

Red de Investigadores de la Transcomplejidad

EDUCACIÓN SOCIO TECNO CIENTÍFICA-IA

Dra. Crisálida Villegas

Socio Tecno Ciencia

Proceso de articulación entre ciencia y tecnología contemporánea como expresión innovadora de investigación, producción material e intelectual que reclama, pero a la vez impacta a la sociedad.

FORMULA I + D + i

1. INVESTIGACIÓN

- Parte científica
- Desarrollo de nuevos materiales y procedimientos

2. DESARROLLO

- Parte técnica
- Aplicación: productos y herramientas

3. INNOVACIÓN

- Mejora
- Novedad
- Atractivo

Tabla 1

Tecnociencia vs Práctica Investigativa Tradicional

Características	Tecnociencia	Practica investigativa tradicional
Finalidad/Objetivo	-Utilidad -Innovaciones tecnocientíficas comercialmente rentables	-Verdad -Avance del conocimiento
Enfoque	-Aplicado	-Teórico
Teoría	-Actor-Red (Latour, 1992)	
Quehacer	-Colectivo	-Individual
Financiamiento	Privado	Estado/Universidad
Desarrollo	-Nanociencia, Nanotecnología, Genética, Biotecnología, Ciencia de la Información, Informática	-Conocimiento científico

Características Tecnociencia

1

-Pluralidad de actores: científicos, ingenieros, técnicos, empresarios, industriales, políticos, militares, arquitectos, artistas, sectores culturales y sociales

2

-Enfoque materialista-operativo: operar, producir y transformar

3

-Complejidad de la práctica científica, tecnológica y empresarial
-Posibilidad de las ciencias computacionales
-Multi y transdisciplinar

4

-Núcleo axiológico: utilidad, eficacia, funcionalidad, aplicabilidad y rentabilidad
-Racionalidad pragmático-transformadora / medios y fines

Características Tecnociencia

1

Mercantilización: necesidad de producir mercancías, de fácil colocación en el mercado

2

**-Iniciativa privada, pequeños proyectos con alto potencial innovador
-Pyme tecnocientíficas, e-science, arte digital,
-Apple, Google y Nokia**

3

**-Estructura financiera mixta/intereses políticos-militares
-Se realiza en redes tecnocientíficas , transnacionales**

4

**-Innovación, admiración y expectativas
-Entorno tecnocientífico: computadores, internet, IA,
telecomunicaciones satelitales**

DESARROLLO CONTROVERTIDO

Posibilidad escatológica (Marcel, 2019)

1. Armas de destrucción masiva

- Artefactos nucleares
- Armas químicas y biológicas

2. Experimentos genéticos

3. Contaminación y explotación ambiental

4. Hoy ¿Exclusión humana?

- Deep Tech (tecnología con alma)
- Computación cuántica
- Criptografía poscuántica
- Quantum Learning
- Redes 6G
- Hardware ecológico

(Ayerdi, 2025
BBVA, 2025)

Tabla 2

Cinco Líneas de Estudio de la Tecnociencia

**1. Posiciones ontológicas y teórico-epistemológicas
(11 textos)**

2. Deshumanización y Ética (12 textos)

**3. Tecnociencia como un proceso de construcción social
(7 textos)**

**4. Democracia y poder en el contexto de la tecnociencia
(7 textos)**

**5. La transformación de la educación a partir de la
tecnociencia (6 textos)**

Países: Colombia, México, España

(Osorio, 2022)

CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD

Ciencia de punta
de frontera

Transversalidad de la
computación cuántica/
metaheurísticas

Tres pilares:

- (a) Matemáticas de sistemas discretos
- (b) Lógicas no-clásicas o filosóficas
- (c) Modelamiento y simulación

Aprender en términos de
problemas transversales y
desde un currículo no lineal
/Conocimiento del inglés

“como en toda ciencia de punta
es preciso estudiar mucho y leer
constantemente, la participación
activa en redes de complejidad”

(Maldonado, 2016:56)

CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD

**Termodinámica
del No equilibrio
(Prigogine, 1977)**

**Ciencia del Caos
(Lorenz, 1962)**

**Fractales
(Mandelbrot, 1977)**

**Teoría de la Catástrofe
(Thom, 1977)**

**Ciencias de las Redes
(Strogatz, 2001)**

(Maldonado, 2016:56)

CIENCIAS DE LA COMPLEJIDAD

(Maldonado, 2016:56)

ENFOQUE CTS

STEAM EDUCATION

Aprendizaje basado en indagación TEAMS como enfoque (SNTE, 2022)

Resolver situaciones del mundo real

Experiencias rigurosas y relevantes para los estudiantes (Botero, 2018)

Crítica de experimentos y distinción de alternativas

Planificación de la investigación

Investigación de conjeturas

STEAM

EDUCATION

ARTE

Creativas

- Visuales (Cine, Dibujo)
- Escénicas (Teatro, Danza)
- Literaria (Novela, Cuento)

Artes liberales

- Filosofía
- Idiomas
- Historia

Bellas Artes

- Arquitectura
- Pintura
- Escultura

CONTEXTO DE LAS STC

(Echeverria, 1995)

Tabla 3

Aportes de Investigaciones a la ESTC

Autores, año	Aportes
Vargas, 2020 República dominicana Teoría de las representaciones sociales de Moscovici y Jodelet	Requerimiento de una alfabetización tecnocientífica
Gutiérrez, 2017 Colombia	<ul style="list-style-type: none">-Educar en la incertidumbre-Apuesta por la dualidad lógica-analógica para actualizar el discurso pedagógico-Generar nuevos modos de pensar, situar, reflexionar e interrogar el conocimiento
Paramá et al, 2016	-Materializar el conocimiento tecnocientífico supone una transformación del proceso educativo convencional hacia uno psico-socio-educativo
Barroco, 2012	<ul style="list-style-type: none">-Obligatoria en educación básica-Difusión social del conocimiento
Rojas, 2011	<ul style="list-style-type: none">-Un eje básico formativo de educación humanística-Predominio tecnocientífico
Coca y Valero, 2011	<ul style="list-style-type: none">-Pedagogía de la tecnociencia, que comprender el saber de la vida en un sentido integral-Tecnociencia intercultural-CTS constructivista o hermeneúico

Tabla 4

Educación Sociotecnocientífica e IA

Autor, año	Aportes
Villagómez Palacio, 2025 Ecuador	<ul style="list-style-type: none">-Impacto significativo de la IA-Social: optimización de tareas y mejora de los servicios-Económico: motor de crecimiento, innovaciones y nuevas oportunidades de negocios-Tecnológico: mejoras de algoritmos, capacidad de computación, disponibilidad de datos
Hinojosa Mamani et al, 2024	<ul style="list-style-type: none">-La IA permite un enfoque más profundo y matizado de los temas complejos inherentes a las ciencias sociales y humana-Una pedagogía más adaptativa y personalizada-Empodera a los estudiantes para que se conviertan en aprendices activos y autónomos-Capacitación y desarrollo profesional continuo, así como experimentación pedagógica-Estimula el desarrollo del pensamiento crítico, análisis y creatividad-Se pueden plantear preguntas más complejas y esperar respuestas más profundas y contextualizadas, facilitando así una comprensión más rica de los temas investigados

Tabla 4

Educación Sociotecnocientífca-IA

Autor, año	Aportes
Sánchez -Chero et al, 2024 Venezuela	<ul style="list-style-type: none">-La IA representa una convergencia sin precedentes de disciplinas científicas y tecnológicas, fusionando avances de la informática, neurociencia y teoría de la información-Líneas de investigación de IA-Marco ético y jurídico-Estilos propios de relacionamiento desde el enfoque Sociedad-Tecnología- Pedagogía
Pérez Palencia, 2024	<ul style="list-style-type: none">-La IA redefine la comprensión del conocimiento y la realidad-Asumir la IA como la ciencia cognoscitiva que es-La IA como agente activo del proceso epistemológico y como tal del proceso de investigación-La IA busca estandarizar y controlar el proceso de producción de conocimiento priorizando la eficiencia, reproducibilidad y precisión-El potencial de la IA debe equilibrarse con cautela y reflexionar sobre su fiabilidad evitando fenómenos contraproducentes a la humanidad, como la ciencia falsificada y el sedentarismo intelectual

Tabla 5

Estudios de casos de aplicación de la IA

Autor, año	Casos
Peñañiel Arteaga, 2025	<p>IA en educación STEAM</p> <p>Laboratorios virtuales con IA</p> <ul style="list-style-type: none">-Simulación como complemento de experimentos de química y física-Mejora de la comprensión de conceptos abstractos <p>Plataformas ASSISTments</p> <ul style="list-style-type: none">-Ejercicios de matemática en tiempo real-Reduce en un 30% el tiempo para dominar temas básicos-Descuida el desarrollo de competencias colaborativas <p>Kits de IA desconectados (offline)</p> <ul style="list-style-type: none">-Formar en fundamento de algoritmos-Docentes capacitados-Comunidades marginadas de México y Colombia <p>Sistemas BioJupyter integran machine learning</p> <ul style="list-style-type: none">-Estudiantes de biología analizan grandes conjuntos de datos genómicos-Preparando para desafíos reales en investigación-Preparación simultánea en ética científica

Tabla 5

Estudios de casos de aplicación de la IA

Autor, año	Casos
Carrascal-OEI, 2023	<ul style="list-style-type: none">-IA estimula y acelera la innovación en una variedad de campos <p>Revista Natura, 2021</p> <ul style="list-style-type: none">-La IA puede reducir el tiempo necesario para realizar investigaciones en un 50% en promedio-Capacidad de la IA para analizar grandes conjuntos de datos-Encontrar patrones y conexiones <p>World Intellectual Property Organization (WIPO), 2021</p> <ul style="list-style-type: none">-Registro de 340.000 patentes en todo el mundo-IA es una oportunidad única para superar los límites del conocimiento individual <p>Proyecto AlphaFold de Deep Mind, 2020</p> <ul style="list-style-type: none">-Resolvió el problema del plegamiento de proteínas-Nuevos medicamentos y terapias <p>Universidad de Stanford, 2019</p> <ul style="list-style-type: none">-Desarrollo de plataformas basadas en IA llamada ScienceIE, que realiza la identificación de investigaciones relevantes-Conexión de expertos en diferentes campos- incrementado la intercolaboración interdisciplinaria en un 30%-Aumento en la innovación y el descubrimiento científico

Tabla 6

Contenidos ESTC-IA

Tecnologías-Disciplinas	Transversales-Datos	Pedagógico-Didáctico
Algoritmos	Industria 4.0 y 5.0	Aprendizaje híbrido
Aprendizaje Profundo	Plataformas	Aprendizaje móvil
Aprendizaje Automático	Digitalización	Aprendizaje-dato
Aprendizaje no supervisado, supervisado y reforzado	Compañías	Aprendizaje personalizado y adaptativo
Árbol de decisión	Privacidad	Ambientes virtuales
Big Data	Regulación	Educación a Distancia
Blockchain	Prejuicios de tecnologías de reconocimiento facial o de voz	Educación online
Computación en la Nube	Black box models	Educación permanente
Computer visión	Desafíos éticos	Learning Analytic
Internet de las Cosas	Transparencia	Micro aprendizaje
Métodos probabilísticos, de predicción o clasificación	Modelos de caja negra	Juegos serios
Modelos computacionales		Sistema de tutoría inteligente
Procesamiento del lenguaje natural		Sistema de gestión de aprendizaje
RNA		Smart education
Redes bayesianas		
Realidad aumentada, virtual y mixta		
Robótica		

(González y Silveira, 2022)

¿TRANSCOMPLEJA ESTC-IA?

Esfuerzo conjunto de multiplicidad de ideas, teorías, estrategias, redes, ciencias, tecnología y sociedad

El propio carácter de la tecnociencia contemporánea, esencialmente híbrido en teorías, prácticas, tecnologías, entornos naturales y contextos sociales (Medina, 2001)

Si la ciencia esta en constante evolución, los nuevos conocimientos deben servir para reforzar los existentes y no pensar solo en reemplazarlos, puesto que cada uno tiene su razón de ser (Pérez, 2015)

“En sus versiones más avanzadas, el nuevo paradigma tecnocientífico no solo incluye la historia de los fenómenos físico -químicos, biológicos y sociales sino la necesidad de la investigación histórica y de la narrativa en todos los campos del saber” (González, 2017)

ESTC-IA

1

Prioridad a las relaciones físicas, biológicas, sociales y culturales.
Priorizan el estudio de información y comunicación

2

Combinan métodos antiguos con los nuevos
Leyes y cálculos de causalidad, probabilidad de la información y contexto

3

Narrativa dialogada de experiencias particulares y de las memorias específicas
Cambios cualitativos y cuantitativos

4

Lo reversibles y periódico, lo irreversible y lo emergente, lo nuevo y lo alternativo

EDUCACIÓN INTELIGENTE

Responsabilidades

Flexibilidad

Horario

Accesibilidad

Momento

Lugar

Educación Inteligente

Aprendizaje Personalizado

Modelo educativo

Tecnología avanzada

Aprendizaje adaptativo

Interactivo

Aprendizaje

Colaborativo

Dinámico

ABC (Casos)
ABJ (Juegos)
ABI (Interacción)
Combinado (FPI)
Colaborativo Social
Aprendizaje Personalizado

HACIA UNA EDUCACIÓN SOCIOTECNOCIENTIFC-IA TRANSCOMPLEJA

ESTC-IA TRANS

TRANSDISCIPLINARIA/
TECNOLOGICA

REFLEXIVA/
REAL

ANTICIPATORIA/
AUTOAPRENDIZAJE

NOVEDOSA/
NATURAL

SENSIBLE/
SENTIDO

